

БУХОРО ВОҲАСИНИНГ ҚАДИМГИ ИРРИГАЦИЯСИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Ёрматова Дилноза

Бухоро давлат университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082403>

Бухоронинг қадимги суғорилган ерларида олиб борилган археологик тадқиқотлардан маълум бўлишича, милоддан аввалги I аср ва милод бошларида Қизилқир ва Хўжапорсонтепа каби археологик ёдгорликлар комплекси жойлашган район тўла ўзлаштирилган. Бу даврда суғориб обод этилган ерларнинг майдони бу районда максимал даражада кенгайиб, у қарийб 20-25 минг гектарга етган. Милоднинг I-II асрларида Занданаруднинг чиқарилиши билан бу территория деярли сувсиз қолган. III-IV асрларда Қизилқир ва Хўжапорсон атрофларидаги обод ерларнинг майдони деярли 4-5 баробар қисқариб, унинг умумий ҳажми 5 минг гектардан ошмаган. VI-VIII асрларда, айниқса, IX-XI асрларда, бу районнинг шимолий қисми яна қайта обод этилиб, III - IV асрлардагига нисбатан у 3—4 марта кенгайтирилган. Бу даврда тахминан 15—18 минг гектар ер суғорилган.

Варахша ва Боштепа группасига мансуб бўлган антик давр ёдгорликлари комплекси жойлашган Бухоронинг қадимги суғорилган ерларининг жанубий қисми археологик обзори устида тўхтар эканмиз, аввало шуни қайд қилиб ўтиш керакки, территориал жиҳатидан Қизилқир ва Хўжапорсон участкасига нисбатан бирмунча кенг ва археологик ёдгорликлари бўйича ниҳоятда бой бўлган бу районнинг моддий маданияти 1937—1954 йилларда В. А. Шишкиннинг кенг кўламда олиб борган тадқиқотлари туфайли археология фанида шуҳрат қозонди.

Вобкентдарёнинг жануби-ғарбига йўналган қуйи ирмоқларидан суғорилган бу қадимги воҳа шимолдан жанубга 30—35 км ва шарқдан ғарбга томон 35—40 км чўзилган. Шимолда унинг чегараси шимолий Ромитан коллектори, шимоли-ғарбда Кампиракқумга, жанубда Зарафшоннинг қадимги қуйи ирмоқларидан бири Мохондарё ҳавзасига бориб туташади. Шарқдан уни Бухоро об-ластининг Ромитан ва Свердлов районларининг ғарбий чеккаси ўраб туради. Ғарбда унинг чегараси илк ўрта аср ёдгорлиги Оқ-работ атрофидаги оғир қумликларгача етиб боради. Рельефи жиҳатидан бу территория ғарб ва шимоли-ғарбга томон бир оз қияланиб кетган қадимги аллювиал текисликдан иборат бўлиб, қумоқ тупроқли унинг устки агроирригация қатламлари кучли эрозия натижасида нураб, баъзи жойларда 1,2—1,5 м қалинликдаги энг устки қисмини шамол учириб кетган. Шунга қарамасдан, унинг умумий манзарасида дарё шохобларининг ичи қум босган қуруқ ўзанлари, текис тақирлар устида узун марза шаклида кўтарилиб, баъзан барханли қумлар остига яширинган қадимги ирригация тармоқларининг ҳамда қумликлар остидан чиқиб қолган қачонлардир экин экилган пайкалларнинг излари, шунингдек, у ёки бу ерда дўппайиб тепа бўлиб ётган қадимги қишлоқ ва шаҳарларнинг вайроналари кўзга яққол ташланади. Бу кенг майдоннинг юзи қадимги моддий-маданият қолдиқлари билан қопланган. У асосан антик даврнинг сиртига қизил ранг берилган нафис керамикасининг бўлакларидан тортиб, то IX—XI ва қисман XV—XVI асрларнинг сирланган сопол идишларининг синиқларигача ўз ичига олади. Археологик материалларнинг каттагина қисмини X—XI асрларнинг моддий-маданият қолдиқлари ташкил этади. Шубҳасиз

булар, баъзи бир асрлардаги узилишларни ҳисобга ол- маганда минг йилдан ошиқроқ давр давомида бу районда жўшқин ҳаётнинг барқ уриб қайнаганидан далолат беради.

Мазкур воҳанинг ирригацияеи ҳақида сўз юритилар экан, аввало шуни қайд қилиб ўтиш керакки, Қизилқир ва Хўжапорсон участкасига нисбатан бу районнинг қадимги суғориш тармоқларининг қолдиқлари бирмунча дурустроқ сақланган. Аэрофотосуратларда Вобкентдарёнинг Варахша яқинидан оқиб ўтган қадимги қуруқ ўзанлари ва уларнинг шохобларидан чиқарилган ҳамда қадимги шаҳар ва қишлоқларнинг харобалари — тепалар оралаб шох отиб кетган каналларнинг излари жуда яхши дешифровка этилади. Булар, шубҳасиз, Варахша атрофи ирригациясининг умумий манзарасини, суғориш тармоқларининг йўналиши ва уларнинг конфигурациясини аниқлаш имконини беради.

Вобкентдарёнинг жануби-ғарбига йўналган энг қуйи ўзанининг излари Бобосимосийдан жануби-ғарбда 20—25 км масофада жуда аниқ кузатилади. Унинг кенглиги 40—60 м, чуқурлиги 1,5—2 м га боради, у Бобосимосийнинг жануби, Талисурхак ва Талисафидларнинг шимолидан ўтиб, Талигузадан 1 км шимоли-шарқда иккига ажралади. Унинг шохобларидан бири жанубга ва иккинчиси аввал ғарбга сўнгра жануби-ғарбга йўналади. Биринчи шохоб Варахша- дан 2 км шарқдан, иккинчиси эса 2 км шимолдан ўтади ва ундан 7—8 км қуйироқда барханли қумлар ичига кириб ғойиб бўлади. Вобкентдарёнинг мана шу қуйи ирмоғи қадимда Варахша ҳамда унинг атрофидаги обод ерларнинг суғорилишида асосий сув ман- баи бўлибгина қолмай, балки бу районнинг қадимги ва илк ўрта асрлардаги ирригация системаларининг барпо этилишида, уларнинг конфигурацияларининг шаклланишида муҳим роль ўйнаган. Чунки, ўтказилган археологик тадқиқотлардан маълум бўлишича, Варахша атрофидаги энг қадимги ирригация тармоқлари Вобкентдарёнинг мана шу қуйи ирмоғи этакларида, баъзан унинг шохоб- ларини узайтириб уларнинг давоми тарзида, баъзан уларга параллел равишда атрофга тортиб кетилган. Афсуски, Варахша атрофидаги антик давр ирригация системалари асрлар давомида олиб борилган интенсив деҳқончилик ва илк ўрта асрларда йирик суғориш тармоқларининг барпо этилиши, қолаверса, бу аллювиал текисликнинг сувсизликдан қуриб, узоқ даврлар мобайнида кучли эрозия остида қолиши натижасида вайрон этилиб, уларнинг қолдиқлари бизнинг вақтимизгача тўла сақланмаган. Уларнинг айрим изларигина ўрта асрлардаги воҳа чегарасидан ташқарида жойлашган антик давр обод ерларининг чеккаларида ёки илк ўрта асрларда ўзлаштирилмай оролчага ўхшаб қолиб кетган баъзи бир участкалардагина сақланиб қолган. Шундай бўлса-да, уларнинг мавжуд қолдиқлари антик даврда Варахша атрофидаги суғорилиб обод этилган ерларнинг чегарасини аниқлашда, шунингдек, бу районнинг энг қадимги ирригация системаларини ўрганишда муҳим илмий аҳамият касб этади.

Хўжа Оқтожи, Талигуза ва Хўжахотин яқинида Варахша атрофининг энг қадимги суғориш тармоқларидан сақланиб қолган излари топиб текширилди. Варахшадан тахминан 1,5 км жануби- ғарбда дарё шохобининг этакроғидан чиқарилган қадимги канал аввал шимоли-ғарбга, сўнгра ғарбга томон йўналиб, Хўжа Оқто- жидан 300 м ча шимолдан ўтади. Бу каналнинг излари аэрофотс- суратларда 2,5 км масофада аниқ кўринади. Каналнинг эни 20 м бўлиб, рошлари билан қўшиб ҳисоблаганда, унинг умумий кенглиги 40 м га боради. Каналнинг ўнг қирғоғи жуда яхши сақланган,

баландлиги 1 — 1,2 м келади. Унинг чап қирғоғи бўйлаб ўрта асрларда ариқ ўтказилиб, у деярли бузилиб кетган.

Хўжа Оқтожидан 1,2 км шарқда иккинчи қадимги каналнинг қолдиқлари сақланган. У Вобкентдарёнинг Варахша шимолидан ўтган асосий ўзанидан айрига ўхшаш икки шохоб орқали бош олган. Каналнинг умумий кенглиги 30 м бўлиб, унинг излари илк ўрта аср шаҳар харобаси Лайлакхўр томон 3 км дан ошиқроқ масофада жуда яхши кузатилади. Аэрофотосуратларда бу қадимги каналнинг ҳар икки томонидан ажралиб чиққан шохоблари ва ора-чора уларга кўндаланг тортилган ариқлар ҳамда канал бошининг дарё шохобининг юқориси томон сурилган излари кўзга ташланади. Канал трассаси бўйлаб, онда-сонда антик даврнинг истеҳкомсиз очиқ қишлоқларининг харобалари учраб туради. Учинчи қадимги канал излари Талигузадан тахминан 0,5 км шарқда, меридионал йўналишда 1,5 км масофада кузатилади.

Варахшадан 3 км жанубда антик даврнинг тўртинчи ирригация системасининг қолдиқлари топиб текширилди. У Хўжахотиндан 4,5—5 км шимоли-шарқда, Вобкентдарёнинг Варахша шарқидан ўтган қуйи шохоби ўзанининг ичидан бош олган. Эни 40 м, баландлиги 1,5 м гача марза шаклида сақланган канал ўзанининг қолдиқларига қараганда, у анча-мунча кенг бўлган. Хўжахотиндан 1,5 км шимолда бу қадимги канал учта шохариққа ажралиб, 2—3 км масофада улардан бири жануби-шарққа, қолган иккитаси эса бир-бирига параллел равишда жануби-ғарбга йўналган. Афтидан бу қадимги ирригация системасини сув билан таъминлаб турган Вобкентдарё қуйи шохобининг оқими пасайиб, қуриб қола бошлаган бўлса керакки, кейинчалик каналнинг боши юқорига, дарёнинг асосий ўзанига кўчирилиб, унинг трассаси 7 км шимоли- шарққа томон узайтирилган. Илк ўрта асрларда бу антик давр каналининг ўзани бўйлаб эни 12 м ли суғориш магистрали ўтказилган. Унинг излари 12—13 км масофада аниқ кузатилади. Каналдан чиқарилган кўпдан-кўп суғориш тармоқларининг йўналишига қараганда, у Варахшадан жанубда жойлашган Талипупа, Тоғалбоз ва Хўжахотин атрофларини сув билан таъминлаган.

References:

1. Абубакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. Тошкент, 1960.
2. Бартольд В. В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, Соч., т. I, .М., Изд-во Восточной литературы, 1965, стр. 165.
3. Шишкин В. А.. Варахша, М. 1963.
4. Ғуломов Я. Ғ. Хоразмнинг суғорилиш тарихи, Қадимги замонлардан ҳозиргача, Тошкент. 1959,
5. Кабанов С. К. Раскопки жилых построек и городских оборонительных сооружений на городище Варахша в 1953—1954 гг., История материальной культуры в Узбекистане, вып. I, Ташкент, Изд-во АН УзССР 1959, стр. 123— 153